

LA GRAN ILUSION
(O COMO HACERSE LA PELÍCULA SOBRE LA NEUTRALIDAD
VALORATIVA EN LAS CIENCIAS SOCIALES)

*Adela Maggi**

RESUMEN

Algunos le piden a las Ciencias Sociales, que para alcanzar el status de tales se mantengan libres de valoraciones extracientíficas, con lo cual la objetividad, cualidad intrínseca de la Ciencia le sería dada por añadidura. Sin embargo, cuando leemos a dos de los principales guionistas de esta película, vemos que esta exigencia resulta ilusoria o por lo menos paradójica en tanto que: aparece como una exigencia que puede cumplirse sólo en parte (para Weber y Popper); se identifica neutralidad valorativa con objetividad (en Popper); se supone una concepción, diría metafísica de los valores (por lo menos en Popper); se limita la objetividad a lo lógico-metodológico, en Weber y Popper. Lo que no aparece en la pantalla se cuela fatalmente entre los telones, es decir, los valores se infiltran en la elección del tema a investigar; de las técnicas a emplear; en la aplicación de los resultados y hasta en el significado que toman los términos empleados. De ahí que sea ilusorio hablar de neutralidad valorativa en las Ciencias Sociales. Para empezar, con mis amigos dedicados a los estudios semióticos, diría que el término Ciencia Social no tiene referente, en cambio sí lo tienen sociólogos, economistas, antropólogos, teorías sociales, modelos sociales, agentes sociales y fenómenos sociales. Si esto es así, parece conveniente, para ir iluminando el escenario, no hablar de la neutralidad de las ciencias sociales, sino preguntarse: ¿pueden los científicos sociales, en su accionar mantenerse valorativamente neutrales?; ¿es posible que las teorías y los modelos, producto de la tarea de los científicos no incluyan, tácitamente valoraciones?; se pueden obviar las valoraciones implicadas en las acciones de los agentes sociales?

Palabras clave: Ciencias Sociales; Neutralidad Valorativa; Objetividad; Popper-Weber.

THE GREAT ILLUSION (OR HOW TO FANTASY ABOUT
A VALUE FREE SOCIAL SCIENCES MOVIE)

In order to get a scientific status, Social Sciences are asked to be kept free from extra-scientific values. In this way, objectivity, an intrinsic quality of science,

* Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. E-mail: amaggi@mdp.edu.ar

would be added to them. However, when two of the principal playwrights of this fantasy are read, it could be seen that all this is an illusion, or at least a paradox, given the following reasons: objectivity appears as a requirement that can only partially be complied with (for Weber and Popper); value neutrality is identified with objectivity (for Popper); a metaphysical value conception, so to speak, is supposed (at least for Popper); the objectivity is limited to the logical-methodological aspects (for Weber and Popper). What is not “on the stage” comes through the curtains, i.e. the values filter comes through the research themes, from the techniques used, in the applications of the achieved results, and even in the meanings of the terms employed. From all this, it would be an illusion to speak of value-free Social Sciences. To begin with, following my friends that study semiotics, I would say that the term Social Sciences has no referent, but sociologists, economists, anthropologists, social theories, social models, social phenomena and social agents, do have it. If this is so, it seems convenient, in order to light the stage, not to speak of value-free Social Sciences, but ask: could the social scientists keep neutral values in their work? Is it possible that the theories and the models, products of the scientists’ work, do not include tacit values? Could the values implied in the actions of the social agents be avoided?

Key Words: Social Sciences; Value Free; Objectivity; Popper-Weber.

Para Popper la neutralidad valorativa y la objetividad son paradójicas en tanto que en la práctica científica son inalcanzables, pero se presentan como valores ideales, a los que se debe tender, como se debe tender a la verdad, aunque esta también sea inalcanzable.

Según Popper, *la paradoja desaparece por sí misma si en lugar de exigir neutralidad valorativa exigimos... la develación de las confusiones de esferas de valor y la separación de cuestiones concernientes a valores puramente científicos...de cuestiones extracientíficas.*¹

La verdad, la relevancia científica del problema a tratar, la fuerza explicativa de una teoría, su sencillez y su exactitud son valores epistémicos, así como la audacia y novedad de las hipótesis propuestas. En tanto que el bienestar humano, el desarrollo industrial o el enriquecimiento personal son valores extracientíficos.

Los valores extracientíficos se infiltran en el contexto de descubrimiento, pues podemos juzgar las investigaciones como interesantes o no según la significación o el interés de los problemas que se planteen. Problemas como el de la pobreza, el analfabetismo, la opresión política, la inseguridad jurídica, con los valores implícitos en ellos pueden ser puntos de partida de la investigación social.

En cambio, en el momento del planteo de las hipótesis y de la puesta a prueba de las mismas, los únicos valores que deben estar presentes son los científicos, y entre los antes mencionados, la objetividad, en tanto que para Popper está ligada indisolublemente a la **libertad de valores** extracientíficos. La objetividad equivale a neutralidad valorativa y lo que la garantiza es la aplicación de la crítica lógica, es

decir, la posibilidad de plantear un enunciado contradictorio, lo que también decide si la hipótesis es científica o no. Esto y la posibilidad de la **intersubjetividad**. Estas instancias críticas distinguen, según Popper no sólo a la ciencia de la pseudo ciencia, sino también a las sociedades abiertas de las cerradas. Con esto, la paradoja parece haber sido desarmada, según Popper: científicidad, objetividad y neutralidad valorativa son tres caras de lo mismo.² Pensamos que el identificar esos tres valores no resuelve la paradoja, sino que por el contrario se ha cerrado un paquete que oculta lo que en realidad contiene:

- Una concepción de los valores como *cosas en sí*, como hipóstasis.
- Una separación artificial entre contextos de descubrimiento y justificación.
- Una concepción de científicidad que correspondería, en todo caso a las ciencias naturales.

Tal vez podríamos decir que en realidad Popper no logra superar la paradoja, planteada por él de la neutralidad valorativa por su forma de concebir los valores. No puede ver que *el valor no es una estructura, sino una cualidad estructural que surge de la reacción de un sujeto frente a propiedades que se hallan en un objeto. Y que esa relación se da en una situación física y humana determinada... Afecta a ambos miembros y, por consiguiente, al tipo de relación que mantienen.*³

En este punto también acordaríamos con Adorno, en que *la separación entre conducta valorativa y avalorativa es falsa en la medida en que el valor y con él la neutralidad valorativa son cosificaciones... este para otro se ha convertido, se ha embrujado en un en sí, en algo sustancial, y en cuanto tal, no verdadero.*⁴

Con esta sustancialización se pierde de vista la íntima conexión entre medios y fines tanto de los investigadores como de los agentes, objetos de estudio, y se corre el riesgo de que ese hiato sea llenado por alguno de los valores o intereses dominantes, es decir por lo que los economistas han llamado *una mano invisible*.

Por otra parte, la distinción entre valores epistémicos y no epistémicos, que deberían estar presentes, según Popper, en un momento u otro de la, para nosotros continua y no fragmentada tarea científica, transforma al científico en un sujeto disociado, en tanto que sostendría ciertos valores en el momento en que propone las hipótesis, otros en el momento de ponerlas a prueba y otros en el momento de sugerir líneas de acción .

Con respecto a la objetividad posible de lograr a través de la **intersubjetividad**, Adorno dice que es la relación que puede lograrse entre los científicos que ya forman parte de un sistema institucionalizado y moldeado por la sociedad, por lo que esta influye en el acuerdo intersubjetivo. *El modelo de objetividad intersubjetiva popperiano se apoya en el ingenuo modelo liberal de un grupo de hombres totalmente desinteresados o con intereses deslindados, sentados alrededor de una mesa para arribar a un consenso. Pero este modelo, para el caso de las ciencias sociales constituye una mera ilusión que enmascara la imposibilidad de erradicar*

*los intereses que impregnan las discusiones de hombres pertenecientes a un contexto social cuando elucidan cuestiones acerca de ese mismo contexto social.*⁵

Si bien Max Weber aparece como el primer referente siempre que se hable de **neutralidad valorativa**, en tanto que él acuñó la expresión y desarrolló extensamente su significado, a diferencia de Popper no cae en la paradoja antes mencionada, porque tiene otra concepción de los valores y no sostiene un distanciamiento impersonal de los científicos concretos. Popper parece hablar como epistemólogo, desde fuera de las ciencias sociales, en cambio Max Weber está hablando de lo que él mismo hace como sociólogo o economista. Esto hace que se ubique en la situación histórico-política desde la que está hablando. Lo que le hace decir a Adorno que su **neutralidad valorativa resulta mucho más cualificada de lo que su grito de batalla podría hacer esperar**⁶ en tanto que no implica una verdad ahistórica, sino limitada por el carácter fragmentario e histórico del recorte realizado por el investigador de una realidad inabarcable en su totalidad.

Si bien separa el proceso de investigación en tres fases, como Popper, esa separación no está tan marcada. La fase inicial incluye la selección del tema a investigar, dicha elección está determinada por los valores involucrados en él, ya sea desde el punto de vista del científico individual, del grupo de investigación al que pertenece o de la institución que evalúa o finalmente financia la investigación. Siempre hay una preferencia valorativa tácita o explícita en la elección del tema, ya sea que el tema elegido sea la distribución del ingreso, la planificación económica, el aumento de la presión tributaria, la desocupación, las estrategias familiares de vida o la optimización del equilibrio en condiciones de competencia perfecta. *No podemos decir que un tema es significativo para nosotros mediante una investigación de los datos empíricos libre de supuestos; más bien, la percepción de su significatividad para nosotros es el presupuesto para transformarse en nuestro objeto de investigación.*⁷

Los valores tiñen también la fase final: qué significación tenga una investigación, qué pueda lograrse con ella, depende del juicio de valor de alguien, no sólo del científico social.

En la fase intermedia, en cambio, el científico puede y debe no comprometerse con valoraciones. En esta fase, Weber presenta el rol de los científicos que científicos como el de alguien que sólo debe ocuparse de los hechos y de buscar explicaciones a esos hechos, sin tener en cuenta a dónde conduzcan. Aclara que los científicos tienen otros roles y otras responsabilidades humanas y políticas de las cuales no pueden desprenderse, pero en esta fase sólo deben ocuparse de las demandas de la ciencia en sí misma y cuidarse de cualquier forma de valoración.⁸ *En el modo de uso del método el investigador está claramente restringido por las normas de nuestro pensamiento tanto aquí como en toda otra disciplina y para todo otro investigador; pues la verdad es precisamente lo que es válido para todos los que buscan la verdad.*⁹

Para Weber, determinar ciertas leyes e hipótesis es sólo la primera operación que puede conducirnos al conocimiento deseado. La tarea siguiente debe ser el análisis de una configuración individualmente histórica de ciertos factores y su interacción concreta y significativa, condicionada por un contexto concreto. Para ello propuso la construcción y el uso de los **tipos ideales**, *para que con estas palabras se exprese algo unívoco... que muestren en sí la unidad más consecuente de una adecuación de sentido lo más plena posible, siendo por esto tan poco frecuentes en la realidad.*¹⁰ Son construidos esquematizando los resultados de un análisis riguroso de algunos de sus detalles significativos: **tipo ideal** es el actor hipotético racional ubicado en una situación simplificada, a partir de lo cual se deducen las consecuencias de su interacción. Los tipos ideales aparecen como leyes o standards objetivos, se tratan de construcciones racionales y abstractas que no son el resultado ni de un promedio ni de una generalización empírica pero a partir de los cuales podemos construir un argumento justificando por qué acepta determinados valores. El empleo de ellos garantiza la objetividad de la ciencia social, en tanto que mediante ellos podemos descubrir regularidades en la relación motivos y fines, relación característica de las acciones humanas en tanto sociales: tener un sentido otorgado por el sujeto y referido a la conducta de los otros. Los seres humanos damos sentido a nuestras acciones a partir de ciertos valores, por eso dice Luque *explicar una acción social mediante la comprensión significa poder captar la conexión de sentido en la que se incluye la acción. La causalidad no puede ser explicada desde afuera en las ciencias sociales, sino que requiere de la comprensión desde el interior del objeto, puesto que las acciones de los hombres son intencionales, por lo tanto se rigen por valores.*¹¹

Weber aparece después de lo dicho como un defensor de la especificidad de las ciencias sociales, cuyo objeto de estudio, constituido por eventos culturales que por ser tales, presuponen una orientación de valor, y esto en un doble sentido: a) en tanto que acciones humanas tienden a la realización de algún valor, b) es significativa para nosotros en tanto revela relaciones con nuestros propios valores, y la percepción de su significatividad para nosotros es la presuposición de su transformarse en nuestro objeto de investigación empírica.

Creo que también podríamos concluir que para Weber un conocimiento objetivo en las ciencias sociales no consiste en reducir a leyes la realidad empírica, aún más, estas carecen de significatividad, no porque los fenómenos sociales no estén gobernados por leyes, sino por otras razones: en primer lugar, porque las leyes sociales no constituyen el conocimiento de la realidad social, sino sólo un recurso para alcanzar tal conocimiento, y en segundo lugar, porque el sentido que tenga determinado hecho o más bien determinados datos, en qué contexto se dio ese hecho, no es revelado por una ley, y sólo puede decidirse su significatividad de acuerdo a las ideas de valor, desde las cuales visualizamos la concreción de la cultura en cada caso particular.

La referencia a valores es inevitable en la ciencias sociales, sin embargo, esto no lleva involucrada, como vimos la pérdida de la objetividad. Esto quiere decir que para Weber estamos obligados a hacer explícita la relación que existen entre nuestros enunciados descriptivos y nuestros supuestos normativos. Según Habermas, el postulado de la neutralidad valorativa está relacionado en este punto con restringir la finalidad de las ciencias sociales a una función cognoscitiva que debería contentarse con la producción de saber de contenido exclusivamente descriptivo., si bien parece limitante del pensamiento de Weber esta consideración de Habermas, así como tildarla de *exigencia positivista*, estamos de acuerdo con él en que, finalmente se puede vislumbrar en la obra de Weber cierta tensión entre el mencionado postulado relativo a política de la ciencia y el tipo de estudios que emprendió, así como también su repetida declaración acerca de la necesidad de clarificar el significado cultural de determinados nexos históricos para hacer comprensible a partir de ellos la situación social de la realidad.¹²

Según Habermas, no se puede establecer una separación entre la metodología weberiana y la interpretación general de las tendencias evolutivas que determinan una situación actual. Weber tomó como hilo conductor de su análisis la reorganización racional de la vida que va adueñándose de todo: del orden económico capitalista, del orden jurídico y del régimen de dominación burocrático, lo que en conjunto, confieren a la acción social una estructura uniforme.

Es cierto que Weber criticó la *caja de hierro* de este mundo así racionalizado, porque en tanto esa forma de organización tiene por objeto asegurar la *racionalidad con vistas a fines* de la acción, es decir la *optimización de los medios* para los fines fijados autónomamente, termina apropiándose de la autonomía de esos fines individuales. Esa irracionalidad de la racionalidad se concretiza, según Weber, en el modelo de la burocratización, cuyo dominio conduce al especialista sin espíritu y al gozador sin corazón. Weber, como Popper, desea una sociedad abierta, pero piensa en ella como en un frágil deseo, que debe ser permanentemente vigilado y está menos inclinado a pensar que su causa es el progreso. *La racionalidad de esta moderna forma legal puede ser peligrosa.*¹³ En parte, porque un orden racional que concentre poder no garantiza que sea usado para el bien, y más porque Weber duda acerca de la neutralidad del orden racional mismo. De hecho en Alemania se proyectó en un imperialismo nacionalista.

* * *

Según Hollis, *esta es la voz del positivismo, clara, pero demasiado simple.*¹⁴ Tanto para Popper como para Weber, hay en el desarrollo de la investigación científica momentos en que los valores son relevantes y momentos libres de valoración, se deben distinguir hechos de valores. Esto garantizaría la objetividad científica. Pero hemos visto que este postulado es paradójico para Popper y problemático para Weber. Es que debemos preguntarnos ¿por qué plantearse la necesidad de la **neutralidad valorativa** en las ciencias sociales? Podríamos decir que es una expresión sin sentido,

o por lo menos, engañosa. Engañosa en tanto que implica la unificación del conocimiento científico, no reconoce la especificidad de las ciencias sociales en cuanto a su objeto de estudio, a su metodología y a su finalidad.

Si tenemos en cuenta que los valores son inseparables de toda actividad humana, el tema de los valores es *central e ineludible* en las ciencias sociales. Por ejemplo, si lo que queremos es entender, explicar, comprender migraciones internas, consumo de pescado, elección de una carrera universitaria, búsqueda de empleo, etc, necesitamos conocer las valoraciones de la población: posibilidad de trabajo, dieta más sana, ascenso social, seguridad, estabilidad, mayores ingresos, etc. Los hechos que estudian las ciencias sociales implican valoraciones. Si además, los relatos de los sujetos de la investigación social están permeados de juicios de valor, también los científicos deben juzgar los datos o informaciones que brindan los entrevistados. Por otra parte, la dicotomía hecho puro/ valor no tiene sentido, en tanto que se trabaja con datos, lo que implica información mediatizada acerca de un hecho, es decir ha pasado por la valoración del sujeto que informa y por la técnica construida y valorada por el investigador.

Por último, agregaría que el postulado de la **neutralidad**, es peligroso, algo se ha dicho anteriormente al referirnos a las consecuencias prácticas del pensamiento de los dos autores. Parece conveniente explicitar que a veces, con tal de acceder a la ansiada neutralidad, se enmascaran valoraciones mediante términos ambiguos, utilizados en proposiciones de hecho. *Los que pretenden permanecer indiferentes a toda consideración sobre lo justo o lo injusto en forma implícita formulan después en realidad juicios acerca de lo justo y de lo injusto en forma implícita, cuando no abierta y tales juicios no son mejores por el hecho de que nunca llegan a ser objeto de un examen crítico explícito.*¹⁵ Términos como “productividad”, “equilibrio”, “desarrollo”, “empleo”, “pobreza”, no son tan asépticos como aparecen. Pensamos que las ciencias sociales no pueden ser neutras, ni desde el ámbito institucional en el que se desarrollan, ni por el objeto de estudio, ni por la metodología, ni por las implicancias de su aplicación y cuando pretenden serlo alguna mano invisible, acecha detrás de la pantalla, de ahí que sea ilusorio hablar de neutralidad valorativa en las ciencias sociales.

Y después de todo, y extendiendo las ideas de Kuhn, nos preguntaremos ¿por qué los epistemólogos han descuidado durante tanto tiempo los elementos valorativos... ¿por qué estos elementos les parecen tan sólo un índice de la debilidad humana y no elementos propios de la naturaleza del conocimiento científico?¹⁶

NOTAS

- 1 POPPER, K. La Lógica de las cs. Sociales. En: Adorno, T. y otros. *La disputa del positivismo en la sociología alemana*. Barcelona: Ed. Grijalbo, 1973. p. 112.
- 2 POPPER, K. op. cit., p. 105.

- 3 FRONDIZI, R. *¿Qué son los valores?* México: FCE, 1958. p. 213.
- 4 ADORNO, T. Sobre la lógica de las ciencias sociales. En: Adorno, T. y otros. *La disputa del positivismo en la sociología alemana*. Barcelona: Ed. Grijalbo, 1973. p.134.
- 5 GÓMEZ, R. *Neoliberalismo y seudociencia*. Buenos Aires: Ed. Lugar, 1995. p. 136.
- 6 ADORNO, T. op. cit., p. 133.
- 7 WEBER, M. Objectivity in Social Science. En: Brodbeck, N.(ed), *Readings in the Philosophy of Social Sciences*, The Mac Millan Co., 1968. p 81.
- 8 HOLLIS, M. *The Philosophy of Social Science*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. p. 208.
- 9 WEBER, M. op. cit., p. 82.
- 10 WEBER, M. El uso de los tipos ideales en Sociología. En: Bourdieu, Chamborendom, Passeron, *El oficio del Sociólogo*. Madrid: Ed. Siglo Veintiuno, 1988. p. 26.
- 11 LUQUE, S. La problemática valorativa-metodológica en las cs. Sociales. En: Díaz, E. *Metodología de las Cs. Sociales*. Buenos Aires: Ed. Biblos, 1997. p. 175.
- 12 HABERMAS, J. *La lógica de las ciencias sociales*. Madrid: Ed. Tecnos, 1988. p. 75.
- 13 HOLLIS, M. op. cit., p. 209.
- 14 HOLLIS, M. op. cit., p. 208.
- 15 DI FENIZIO, F. *El método de la economía política y de la política económica*. Barcelona: Ed. Bosch, 1961. p. 193.
- 16 KUHN, T. *La tensión esencial*. México: FCE, 1993. p. 349.